

YASAMA TISHLARNING AHAMIYATI VA ISHLATILISHI. TISHGA QO'YILADIGAN KORONKALAR HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506536>

Turumova Marjona

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

stomatologiya fakulteti ortopediya

stomatologiya yo'nalishi 2-kurs klinik ordinator

Annotatsiya: *Ushbu maqola, yasama tishlar va ularning qo'llanilishi, bugungi kunda tish kasalliklari, sun'iy tish qoplamasi va koronkalar turlari to'g'risida ma'lumotlar beradi.*

Kalit So'zlar: *tish protezi, sariq tishlar, Zamonaviy stomatologiyadagi Sirkoniy dioksidli koronkalar, plastmassa, chinni va metall qotishmalar, ortopedik*

KIRISH

Yasama tish, tish protezi – turli sabablar tufayli tushib ketgan yoki olib tashlangan tabiiy tishlar o'rnini to'ldirish hamda tish nuqsonlarini yo'qotish maqsadida ishlatiladigan maxsus ortopedik moslama. Bolalar tishi noto'g'ri joylashganda va jag' tishlar jipslashuvi buzilganda maxsus moslama qo'llaniladi (ortodontik davo), bu esa ular yuzidagi nuqsonlarning oldini olish va davolash imkonini beradi. Yasama tish har bir kishining o'ziga, uning organizmiga zarar qilmaydigan materiallar: plastmassa, chinni va metall qotishmalar (oltin, kumush, platina, maxsus po'lat va h.k.)dan yasaladi. Yasama tishlar o'z vaqtida qo'yish kerak, chunki bir nechta tish o'rni bo'shab qolsa, ovqat to'liq chaynalmaydi, bu esa me'da va ichak faoliyatining buzilishiga sabab bo'ladi. Yasama tish qo'yish qo'ymaslikni stomatolog vrach belgilaydi. Yasama tishlar doimiy va olinadigan qilib qo'yiladi. Doimiy yasama tishlarning qoplama (**koronka**), ko'priksimon, shtift (**mix**) li va qistirma (**vkladka**) xillari bor.

Qistirma Yasama tishlar plastmassa va chinnidan yasaladi: ular, asosan, oldingi tish koronkasi chetnaganda yoki ko'p qismi yemirilib ketganda shaklini tiklash uchun qo'llaniladi. Qoplamalar zanglamaydigan po'lat, oltin, plastmassa va chinnidan yoki ularni aralashtirib qilinadi. Oldingi tish koronkasi yemirilganda, tish ildizini to'la davolab, shtiftli tish bilan tiklash mumkin; uni tish ildiziga o'rnatib qo'yiladi. **Ko'priksimon Yasama tish** 1–2 ta tish bo'lmaganda qo'yiladi. Ular tayanch tishlar oralig'iga qoplanadi – bu koronkalar plastmassa yoki chinnidan yasaladi, yo hammasini metallardan qilish mumkin. Ko'priksimon Yasama tish

Bu koronkalar narxi jihatidan qimmat, lekin xususiyatlari juda yuqori. Estetik tomondan ham, chidamlilik tomondan ham juda yaxshi. Og'izda galvanizatsiya chaqirmaydi. Bu koronkalar tagi metall bo'lib ustiga esa chinni (keramika) qoplangan. Hozirgi kundagi ko'pchilik qo'ydirayotgan «moda» koronkalardan deb aytish mumkin. Bemalol qo'ydirish mumkin.

Zamonaviy stomatologiyadagi Sirkoniy dioksidli koronkalar

Bu koronkalar estetik tomondan barcha talablaringizga javob beradi. Mustahkamligi ham juda yaxshi. Qisqasi barcha tomonlama qolgan koronkalardan ustun. Bu koronkalar qo'lda emas balki CAD (Computer-Aided Design) sistemasida ya'ni 3D printerlar tomonidan o'ta aniqlikda yasaladi. Bularda metal-keramikaga o'xshab tagida metal yo'q ya'ni bir xil massadan iborat. Shuning uchun yillar davomida ham uning rangi o'zgarmaydi. Bitta kamchiligi bor u ham bo'lsa uning judayam qimmatligi. A'zizlar har bir koronka haqida siz tushunadigan sodda tilda tushuntirib o'tishga harakat qildim. Qaysi koronkani tanlash bu nima bo'lganda xam oxir oqibat iqtisodiy imkoniyatlarga borib taqaladi. Buni albatta to'g'ri qabul qilishimiz kerak!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сафарова М.С., Хамитова Ф.А. Непосредственное влияние заболеваний челюстно-лицевой области и зубов на психику и внутренние органы// Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации. 2015. - №2 - С. 4-6.
2. <https://johuns.net/index.php/abstract/30.html>
3. <https://johuns.net/index.php/abstract/31.html>
4. Kamalova F.R. Development and evaluation of the effectiveness of the dental dental examination program for children with diabetes in adverse environmental Conditions// Academia10 Issue 1, January. - 2020. Vol. 1. - P. 1364 - 1366.
5. Kamalova F.R. Elaboration and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes// Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов выпуск. - 2020. - № 4 (48). - P. 55-56.
6. Rakhmatillaevna, K. F. (2020). Diagnostic value of salivator cytokines in dental diseases in children with diabetes mellitus type 1. European Journal of Molecular and clinical Medicine, 7(3), 1518-1523. Retrieved from www.scopus.com

7. Hamrayev S. J., Rakhimov Z. K. EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF VASCULAR WALLS IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE SALIVARY GLANDS //New Day in Medicine 3(35)2021 10-14 <https://cutt.ly/SmVhVbL>